

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Venganza de Herodías

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 457 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1496-99

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: pintura flamenca

Dimensiones: 75,9 x 50,1 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Salomé](#), [San Juan Bautista](#)

Procedencia: [Cartuja de Miraflores](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Museum Fritz Mayer van den Bergh](#) (Amberes, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: MMB.0009

Historia del objeto

Esta escena es una de las cinco que conformaron el tríptico del *Bautismo de Cristo* que presidió el altar del lado del Evangelio del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, en Burgos. Cuando, en 1659, se fabricaron nuevos retablos para este espacio, el tríptico del *Bautismo de Cristo* hubo de ser desmantelado, pero sus tablas se integraron en el nuevo ensamblaje. De hecho, cuando, en el siglo XVIII, Antonio Ponz visitó la cartuja, señaló que, en el retablo del lado del Evangelio, se conservaban “sus antiguas pinturas, y son cinco”. El erudito castellanense se sintió entusiasmado por la calidad de este conjunto: “Me alegrara que Ud. viese la hermosura y permanencia de los colores, lo acabado de cada cosa y la expresión tan grande de las figuras en aquel estilo que regularmente atribuimos a Lucas de Olanda [Lucas van Leyden] por la ignorancia en que se está de otros profesores que le superaron en su tiempo”. Su interés por él lo condujo a buscar información sobre el mismo en el archivo de la cartuja, donde recuperó los siguientes datos: “Aquí he encontrado el nombre de quien hizo estas pinturas por uno de los asientos del monasterio, y dice que el cuadro del Bautismo del coro de los legos lo empezó a pintar el Maestro Juan Flamenco en esta cartuja el año de 1496 y que lo acabó el de 1499, y que costó, sin contar la comida que le dieron, veinte y seis mil setecientos treinta y cinco maravedís”.

Estos datos han sido el fundamento para un largo y productivo debate historiográfico que atañe,

por una parte, a la localización de las cinco pinturas (que, como tantas obras de arte de la cartuja burgalesa, salieron, como veremos, del lugar para el que habían sido creadas en el contexto de la Guerra de la Independencia) y, por otra parte, a la identificación de ese “Maestro Juan Flamenco” que, según constaba documentalmente, había sido su autor. La segunda cuestión quedó dirimida cuando, 1979, Jozef de Coe y Nicole Reynaud lo identificaron de manera incontestable con Juan de Flandes, el pintor flamenco que, desde 1496, estuvo al servicio de la reina Isabel la Católica (que, bien conocida como impulsora de las obras de finalización de la cartuja de Miraflores, habría sido la comitente de este retablo: de hecho, la realización del tríptico del *Bautismo de Cristo* en la cartuja coincide estrictamente en el tiempo con la fabricación del retablo mayor de la cartuja por parte del escultor Gil de Siloe y del pintor Diego de la Cruz). En cambio, la primera cuestión solo pudo resolverse cuando, a principios del siglo XXI, se encontró en Belgrado la quinta y última tabla del conjunto (lo que hizo posible, además, plantear sobre bases firmes la reconstrucción del mismo, que hasta entonces había sido objeto de distintas propuestas). De sus cinco tablas, solo la tabla central y titular (*Bautismo de Cristo*) permanece en España, encontrándose, en la actualidad, tras su paso por distintas colecciones particulares, en la colección de Juan Abelló. Las tablas laterales se encuentran en museos de Estados Unidos (*Nacimiento de san Juan Bautista*), de Serbia (*Ecce Agnus Dei*), de Suiza (*Decapitación de san Juan Bautista*) y de Bélgica (*Venganza de Herodías*). En 2010, una [exposición](#) celebrada en el Museum Mayer van den Bergh de Amberes permitió reunir las cuatro tablas de las alas, pero nunca ha habido la ocasión para reunir de nuevo todo el conjunto.

Pese a que tanto la evidencia documental como el análisis formal señalan de manera incontestable a Juan de Flandes como el autor del tríptico del *Bautismo de Cristo* del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, existe cierto debate sobre la posible participación en el mismo de Michel Sittow, otro pintor nórdico al servicio de la reina Isabel la Católica (en este caso, desde 1492), el cual podría haber participado en el dibujo preparatorio e, incluso, en las primeras fases de ejecución, especialmente en la tabla del *Bautismo de Cristo*, pero también en la tabla del *Ecce Agnus Dei*, como argumenta Weniger.

La posible participación de Sittow en este conjunto y la estrecha relación del mismo con el entorno cortesano entroncan con otra cuestión de interés relacionada con esta obra: los análisis técnicos de su soporte han podido determinar que la madera de roble del Báltico empleada para su fabricación procede del mismo árbol que la que se empleó para la fabricación del soporte de la copia del tríptico de Miraflores de Rogier van der Weyden que perteneció a Isabel la Católica (se cita en la almoneda de sus bienes que se llevó a cabo en Toro en febrero de 1505) y que acabó en la Capilla Real de Granada, aunque una de sus tablas se encuentra actualmente en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York ([Aparición de Cristo a Su Madre](#)). Evidentemente, esta copia solo pudo realizarse en la propia cartuja de Miraflores al tiempo que Juan de Flandes estaba trabajando allí, pero los estudiosos discuten si se trata de una obra de Juan de Flandes o de Michel Sittow (y, en este caso, al tratarse de una copia, los rasgos individuales de estilo se difuminan, lo que dificulta su adscripción).

Centrándonos de nuevo en el tríptico del *Bautismo de Cristo*, si bien las fuentes históricas lo sitúan en el altar del lado del Evangelio del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, Martens piensa, basándose en el estudio de la luz de este tríptico y de su *pendant* el tríptico de la *Adoración de los Magos* del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina, traído de los Países Bajos en 1495, que el tríptico del *Bautismo de Cristo* estuvo inicialmente en el altar del lado de la Epístola.

Sus tablas no se mencionan entre las obras de la cartuja de Miraflores expoliadas por el general Darmagnac en 1810, en el contexto de la Guerra de la Independencia, pero el interés de Fritz Mayer van den Bergh, el coleccionista de Amberes que en 1899 adquirió la *Venganza de*

Herodías, por conocer la procedencia de las obras que compraba nos permite confirmarlo: esta tabla, junto con otra del mismo conjunto, había sido adquirida a mediados del siglo XIX en Burdeos por Tanneguy Duchâtel (1803-1867), conde Duchâtel, no está claro si al propio general Darmagnac, que falleció en 1855, o a los herederos del general Darmagnac. El conde Duchâtel regaló la *Venganza de Herodías* a su yerno Louis-Charles de La Trémoille (1838-1911), duque de La Trémoille, quien, a su vez la vendió por 3000 francos a Fritz Mayer van den Bergh el 13 de diciembre de 1899, actuando como intermediario cierto "C.te G. de Guizard". Se vendió como obra de Lucas van Leyden, pero el intermediario decía que podía ser obra de Hans Memling. Tras la prematura muerte del caballero Mayer van den Bergh en 1901, su madre, Henriëtte Mayer van den Bergh, se ocupó de construir un edificio para albergar su colección, estableciéndose, de esta manera, en Amberes en 1904 el [Museum Mayer van den Bergh](#), en el que quedó integrada la pieza objeto de estudio. Se catalogó inicialmente como obra anónima, pero en 1931 Friedrich Winkler la identificó como obra de Juan de Flandes y la relacionó con la *Decapitación de san Juan Bautista* de Ginebra. Según los exámenes técnicos realizados sobre la obra, en algún momento de su historia material su reverso fue cepillado.

Descripción

Cuando Juan de Flandes pintó el tríptico del *Bautismo de Cristo* en la propia cartuja de Miraflores entre 1496 y 1499, se encontraba ya allí el tríptico de la *Adoración de los Magos* del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina que presidía el otro altar del coro de los legos, por lo que Juan de Flandes se atuvo al modelo tipológico de este: panel central que alberga una única escena (en este caso, el *Bautismo de Cristo*) flanqueado por paneles laterales que albergan dos escenas superpuestas. Se trata de un modelo no demasiado habitual en la pintura flamenca que, no obstante, tiene como referente prestigioso el tríptico de la *Santa Cena* de Dirk Bouts de la Sint-Pieterskerk de Lovaina. Mientras que en el tríptico del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina las escenas de las alas están pintadas en un panel único en cuyo reverso se disponen grandes figuras en grisalla, en el tríptico de Juan de Flandes las escenas de las alas están pintadas en paneles independientes que irían encajados en una montura y en cuyo reverso se pintó una imitación de mármol (lo que, hasta la reciente identificación de todas las tablas y su exhaustivo análisis técnico, dificultó determinar la posición exacta de cada panel en el conjunto).

La *Venganza de Herodías* sería el panel inferior del ala derecha y, tras el desmantelamiento del tríptico y el reaprovechamiento de sus tablas en el retablo de 1659, habría sido recortado para poder alojarlo en el ático de la nueva estructura. Si bien se identifica tradicionalmente este episodio como el *Banquete de Herodes*, en absoluto se representa en él el banquete en el que Salomé encandila a su padrastro Herodes hasta pedirle, a instancias de su madre Herodías, la muerte de san Juan Bautista, sino el momento posterior a la decapitación de san Juan Bautista en el que Salomé ofrece la cabeza del Precursor a Herodías, que, como observara De Coe, se apresta a atravesar con un cuchillo la lengua de quien había reprobado la relación de Herodes con la que fuera mujer de su hermano. Por este motivo, Juan de Flandes representa una gran sala desolada, en la que solo están presentes Salomé, que, de estricto perfil, domina la escena ofreciendo a su madre con ambas manos la bandeja sobre la que se encuentra la horrida representación de la cabeza de san Juan Bautista, y, a la derecha, Herodes y Herodías, sentados a una mesa desprovista de cualquier servicio o vianda. En el umbral de la puerta que se encuentra al fondo a la izquierda, un copero y un macero contemplan desde la penumbra la macabra escena.

Ubicaciones

- 1904
MUSEO

[Museum Fritz Mayer van den Bergh, Amberes \(Bélgica / Belgium\)](#)

- 1899 - 1904

COLECCIÓN PRIVADA

[Fritz Mayer van den Bergh, Amberes \(Bélgica / Belgium\)](#)

- tercer cuarto del s.XIX - 1899

COLECCIÓN PRIVADA

[Louis-Charles de La Trémoille, París \(Francia\)](#)

- mediados del s.XIX - tercer cuarto del s.XIX

COLECCIÓN PRIVADA

[Tanneguy Duchâtel, conde Duchâtel, París \(Francia\)](#)

- 1810 - mediados del s.XIX

EXPOLIO

[Jean-Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(Francia\)](#)

- 1499 - 1810

MONASTERIO

[Cartuja de Miraflores, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- DE COO, Jozef y REYNAUD, Nicole (1979): "Origen del retablo de San Juan Bautista atribuido a Juan de Flandes", *Archivo Español de Arte*, vol. 52, nº 206, pp. 125-144.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 40-45, il. 14.
- MUND, Hélène, STROO, Cyriel y GOETGHEBEUR, Nicole (2003): *The Mayer van den Bergh Museum, Antwerp*, Centre d'étude de la peinture du quinzième siècle dans les Pays-Bas méridonaux et la Principauté de Liège - Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Bruselas, pp. 14-41.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, pp. 55-56.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 134-147 y 162-167.
- VV.AA. (2010): *Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en opgespoord*, vol. catálogo de exposición (Amberes, 2010), Ludion, s. l..
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katholischen*, Verlag Ludwig, Kiel, pp. 201-204 y 208.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Revenge of Herodias

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 457 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1496-99

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Early Netherlandish painting

Dimensions: 29.88 x 19.72 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Salomé](#), [San Juan Bautista](#)

Provenance: [Miraflores Charterhouse](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Museum Fritz Mayer van den Bergh](#) (Antwerp, Belgium)

Inventory number in current collection: MMB.0009

Object History

This scene is one of the five that made up the triptych of the *Baptism of Christ* that presided over the altar on the north side of the lay brothers' choir of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, in Burgos. When, in 1659, new altarpieces were made for this space, the triptych of the *Baptism of Christ* had to be dismantled, but its panels were integrated into the new structure. In fact, when, in the 18th century, Antonio Ponz visited the Charterhouse, he pointed out that, in the altarpiece on the north side, there were still preserved 'sus antiguas pinturas, y son cinco' (its old paintings, and they are five). The scholar from Castellón was enthusiastic about the quality of this ensemble: 'Me alegrara que Ud. viese la hermosura y permanencia de los colores, lo acabado de cada cosa y la expresión tan grande de las figuras en aquel estilo que regularmente atribuimos a Lucas de Olanda [Lucas van Leyden] por la ignorancia en que se está de otros profesores que le superaron en su tiempo' (I would be happy if you could see the beauty and permanence of the colours, the finishing of everything and the great expression of the figures in that style that we regularly attribute to 'Lucas de Olanda' [Lucas van Leyden] because of the ignorance we have of other masters who surpassed him in his time). His interest in it led him to search for information about it in the Carthusian monastery's archives, where he recovered the following data: 'Aquí he encontrado el nombre de quien hizo estas pinturas por uno de los asientos del monasterio, y dice que el cuadro del Bautismo del coro de los legos lo empezó a pintar el Maestro Juan Flamenco en esta cartuja el año de 1496 y que lo acabó el de 1499, y que costó, sin contar la comida que le dieron, veinte y seis mil setecientos treinta y cinco maravedís' (Here I have found the name of the person who did these paintings in one of the entries of the monastery, and it says that the painting of the Baptism of the choir of the lay brothers was begun by 'Maestro Juan Flamenco' [Master John the Fleming] in this monastery in the year 1496 and that he finished it in 1499, and that it costed, without counting the food he was given, twenty-six thousand seven hundred and thirty-five *maravedís*).

These data have been the basis for a long and productive historiographical debate concerning, on the one hand, the location of the five paintings (which, like so many works of art of the Burgos Charterhouse, left, as we shall see, the place for which they had been created in the context of the War of Independence) and, on the other hand, the identification of the 'Master John the Fleming' who, according to the documentary evidence, had been their author. The second question was settled when, in 1979, Jozef de Coo and Nicole Reynaud identified him incontestably with Juan de Flandes, the Flemish painter who, from 1496, was in the service of Queen Isabella the Catholic (who, well known as the promoter of the works of completion of the Charterhouse of Miraflores, would have been the commissioner of this altarpiece): in fact, the realisation of the triptych of the *Baptism of Christ* in the Charterhouse strictly coincides in time with the making of the high altarpiece of the Charterhouse by the sculptor Gil de Siloe and the painter Diego de la Cruz). On the other hand, the first question could only be resolved when, at the beginning of the 21st century, the fifth and last panel of the ensemble was found in Belgrade (which also made it possible to establish a firm basis for its reconstruction, which until then had been the subject of various proposals). Of its five panels, only the central and main panel

(*Baptism of Christ*) remains in Spain, and is currently in the collection of Juan Abelló, after passing through various private collections. The side panels are in museums in the United States ([Birth of St John the Baptist](#)), Serbia ([Ecce Agnus Dei](#)), Switzerland ([Beheading of St John the Baptist](#)) and Belgium (*Revenge of Herodias*). In 2010, an [exhibition](#) held at the Museum Mayer van den Bergh in Antwerp brought together the four wing panels, but there has never been an opportunity to reunite the whole set.

Although both documentary evidence and formal analysis point incontestably to Juan de Flandes as the author of the triptych of the *Baptism of Christ* in the choir of the lay brothers of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, there is some debate about the possible participation of Michel Sittow, another Nordic painter in the service of Queen Isabella the Catholic (in this case, from 1492), who could have participated in the preparatory drawing and even in the first phases of execution, especially in the *Baptism of Christ* panel, but also in the *Ecce Agnus Dei* panel, as Weniger argues.

Sittow's possible participation in this ensemble and its close relationship with the courtly environment are linked to another question of interest related to this work: technical analyses of its support have been able to determine that the Baltic oak wood used for its manufacture comes from the same tree that was used for the manufacture of the support of the copy of the Miraflores triptych by Rogier van der Weyden that belonged to Isabella the Catholic (it is mentioned in the auction of her goods that took place in Toro in February 1505) and that ended up in the Royal Chapel of Granada, although one of its panels is currently in The Metropolitan Museum of Art in New York ([Apparition of Christ to His Mother](#)). Evidently, this copy could only have been made in the Carthusian monastery of Miraflores itself at the time when Juan de Flandes was working there, but scholars debate whether it is a work by Juan de Flandes or by Michel Sittow (and, in this case, since it is a copy, the individual stylistic features are blurred, making it difficult to ascribe).

Focusing again on the triptych of the *Baptism of Christ*, although the historical sources place it on the altar of the north side of the choir of the lay brothers of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, Martens thinks that it was placed originally on the altar of the south side, based on the study of the light of this triptych and its *pendant*, the triptych of the *Adoration of the Magi* by the Master of the Legend of Saint Catherine, brought from the Low Countries in 1495.

Its panels are not mentioned among the works of the Charterhouse of Miraflores plundered by General Darmagnac in 1810, in the context of the War of Independence, but the interest of Fritz Mayer van den Bergh, the Antwerp collector who in 1899 acquired the *Revenge of Herodias*, in knowing the provenance of the works he was purchasing, allows us to confirm this: this panel, along with another one of the same set, had been acquired in the mid-19th century in Bordeaux by Tanneguy Duchâtel (1803-1867), Count Duchâtel, it is not clear whether from General Darmagnac himself, who died in 1855, or from the heirs of General Darmagnac. Count Duchâtel gave the *Revenge of Herodias* to his son-in-law Louis-Charles de La Trémoille (1838-1911), Duke of La Trémoille, who, in turn sold it for 3000 francs to Fritz Mayer van den Bergh on December 13, 1899, acting as intermediary a certain "C.te G. de Guizard". It was sold as the work of Lucas van Leyden, but the intermediary said it could be the work of Hans Memling. After the untimely death of the ridder Mayer van den Bergh in 1901, his mother, Henriëtte Mayer van den Bergh, took care of the construction of a building to house his collection, thus establishing the [Museum Mayer van den Bergh](#) in Antwerp in 1904, in which the piece under study was integrated. It was initially catalogued as an anonymous work, but in 1931 Friedrich Winkler identified it as the work of Juan de Flanes and related it to the *Beheading of St John the Baptist* in Geneva. According to technical examinations carried out on the work, at some point in its material history its back was planed.

Description

When Juan de Flandes painted the triptych of the *Baptism of Christ* in the Charterhouse of Miraflores between 1496 and 1499, the triptych of the *Adoration of the Magi* by the Master of the Legend of Saint Catherine, which presided over the other altar of the lay brothers' choir, was already there, so Juan de Flandes followed the typological model of the latter: a central panel housing a single scene (in this case, the *Baptism of Christ*) flanked by side panels housing two superimposed scenes. This model is not very common in Early Netherlandish painting, although its prestigious reference is the triptych of the *Last Supper* by Dirk Bouts in the Sint-Pieterskerk in Louvain. While in the triptych of the Master of the Legend of Saint Catherine the scenes of the wings are painted on a single panel, on the back of which are depicted large figures in grisaille, in the triptych of Juan de Flandes the scenes of the wings are painted on independent panels that would have been fitted into a mount and on the back of which a marble imitation was painted (which, until the recent identification of all the panels and their exhaustive technical analysis, made it difficult to determine the exact position of each panel in the ensemble).

The *Revenge of Herodias* would be the lower panel of the right wing and, after the dismantling of the triptych and the reuse of its panels in the altarpiece of 1659, it would have been cut down to accommodate it in the attic of the new structure. Although this episode is traditionally identified as the *Feast of Herod*, it does not depict the banquet in which Salome dazzles her stepfather Herod to the point of asking him, at the request of her mother Herodias, for the death of St John the Baptist, but the moment after the beheading of St John the Baptist in which Salome offers the head of the Precursor to Herodias, who, as De Coo observed, prepares to pierce with a knife the tongue of the one who had reproached Herod's relationship with the woman who had been his brother's wife. For this reason, Juan de Flandes represents a large desolate room, in which only Salome is present, who, in strict profile, dominates the scene offering her mother with both hands the tray on which is the horrid representation of the head of St John the Baptist, and, on the right, Herod and Herodias, seated at a table devoid of any service or food. On the threshold of the door at the back left, a cupbearer and a macebearer contemplate the macabre scene from the semi-darkness.

Locations

- **1904**

MUSEUM

[Museum Fritz Mayer van den Bergh, Antwerp \(Belgium\)](#)

- **1899 - 1904**

PRIVATE COLLECTION

[Fritz Mayer van den Bergh, Antwerp \(Belgium\)](#)

- **Third quarter of the XIX - 1899**

PRIVATE COLLECTION

[Louis-Charles de La Trémoille, Paris \(France\)](#)

- **Mid XIX - Third quarter of the XIX**

PRIVATE COLLECTION

[Tanneguy Duchâtel, Duchâtel Count, Paris \(France\)](#)

- **1810 - Mid XIX**

PLUNDER

[Jean-Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(France\)](#)

- 1499 - 1810

MONASTERY

[Miraflores Charterhouse, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- DE COO, Jozef y REYNAUD, Nicole (1979): "Origen del retablo de San Juan Bautista atribuido a Juan de Flandes", *Archivo Español de Arte*, vol. 52, nº 206, pp. 125-144.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 40-45, il. 14.
- MUND, Hélène, STROO, Cyriel y GOETGHEBEUR, Nicole (2003): *The Mayer van den Bergh Museum, Antwerp*, Centre d'étude de la peinture du quinzième siècle dans les Pays-Bas méridonaux et la Principauté de Liège - Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Bruselas, pp. 14-41.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, pp. 55-56.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 134-147 y 162-167.
- VV.AA. (2010): *Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en opgespoord*, vol. catálogo de exposición (Amberes, 2010), Ludion, s. l..
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katholischen*, Verlag Ludwig, Kiel, pp. 201-204 y 208.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: [CC BY 4.0 KIK-IRPA, Brussels \(Belgium\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), cliché X056265 | Fotografía: [Marleen Sterckx, KIK](https://www.marleensterckx.com/)

